

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА ВРЕМЕННЫХ РАБОТНИКОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Ганибаева Гульнур Асылбек кизи

магистрант

Ташкентский государственный юридический университет,
направление: трудовое право,

Республика Узбекистан, г. Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19811647>

ARTICLE INFO

Received: 21st April 2026

Accepted: 23rd April 2026

Online: 25th April 2026

KEYWORDS

временные работники,
правовой статус, трудовые
гарантии, трудовые права,
временная занятость

ABSTRACT

Данное исследование посвящено анализу особенностей правового статуса временных работников в Республике Узбекистан. Рассматриваются нормы Трудового кодекса (статьи 495–499), регулирующие порядок приёма на работу, условия труда, предоставление отпусков и прекращение трудового договора с временными работниками. Установлено, что их правовой статус характеризуется сочетанием базовых трудовых прав и специальных ограничений, обусловленных краткосрочным характером занятости, что в ряде случаев снижает уровень социальной защищённости. Сделан вывод о необходимости совершенствования законодательства с целью обеспечения баланса между гибкостью трудовых отношений и эффективной защитой прав работников.

В условиях динамичного развития рынка труда, усиления процессов глобализации и цифровизации экономики особую актуальность приобретает исследование нетипичных форм занятости, среди которых значительное место занимает временная занятость. В Республике Узбекистан данная форма трудовых отношений получила нормативное закрепление в Трудовом кодексе 2023 года, что свидетельствует о признании её самостоятельного значения в системе трудового права[1].

Правовой статус временных работников представляет собой совокупность их прав, обязанностей и гарантий, определяемых трудовым законодательством. Особенности данного статуса обусловлены прежде всего краткосрочным характером трудовых отношений, что отражается на объёме и содержании предоставляемых работникам прав и гарантий.

Согласно Трудовому кодексу Республики Узбекистан, временными работниками признаются лица, принятые на работу на срок до двух месяцев (статья 495)[1]. Данное законодательное определение указывает на ключевой критерий отнесения работников к данной категории — строго ограниченный срок трудового договора.

Одной из характерных особенностей правового статуса временных работников является упрощённый порядок их приёма на работу. В соответствии со статьёй 496 ТК РУз условие о временном характере работы должно быть прямо закреплено в трудовом договоре, при этом законодатель исключает возможность установления испытательного срока[1]. Данная норма направлена на ускорение процесса трудоустройства, однако одновременно снижает уровень предварительной оценки профессиональной пригодности работника.

Следует отметить, что законодатель сохраняет за временными работниками основные трудовые гарантии. Так, в соответствии со статьёй 497 ТК РУз временные работники могут привлекаться к работе в выходные и праздничные дни только с их письменного согласия, при этом оплата производится не менее чем в двойном размере[1].

Особенности правового статуса временных работников проявляются также в регулировании права на отдых. Согласно статье 498 ТК РУз временные работники имеют право на трудовой отпуск из расчёта не менее двух календарных дней за каждый месяц работы либо на денежную компенсацию[1]. Вместе с тем объём отпускных гарантий является ограниченным по сравнению с постоянными работниками.

Наиболее существенные отличия статуса временных работников проявляются в порядке прекращения трудового договора. В соответствии со статьёй 499 ТК РУз срок предупреждения составляет три календарных дня, а в отдельных случаях — один день. Кроме того, законодательством не предусмотрена обязательная выплата выходного пособия[1]. Это снижает уровень социальной защищённости работников.

Анализ правового статуса временных работников позволяет говорить о его двойственной природе. С одной стороны, временные работники обладают базовыми трудовыми правами, с другой — фактически находятся в менее защищённом положении. В научной литературе отмечается, что развитие нетипичных форм занятости сопровождается ослаблением классических гарантий трудового права[2].

Как указывают А.М. Лушников и М.В. Лушникова, расширение гибких форм занятости требует пересмотра традиционных механизмов защиты прав работников[2]. В свою очередь, И.Я. Киселёв подчёркивал, что гибкость трудовых отношений не должна достигаться за счёт снижения уровня социальных гарантий[3].

Международные исследования также подтверждают наличие данной проблемы. По данным Международной организации труда, работники, занятые в нестандартных формах занятости, чаще сталкиваются с нестабильностью занятости и сниженным уровнем социальной защиты[4].

Таким образом, правовой статус временных работников в Республике Узбекистан характеризуется сочетанием общих трудовых прав и специальных ограничений. Действующее законодательство обеспечивает гибкость трудовых отношений, однако в ряде случаев это достигается за счёт снижения уровня социальной защищённости работников, что обуславливает необходимость дальнейшего совершенствования правового регулирования.

Список использованной литературы:

1. Трудовой кодекс Республики Узбекистан. (30.04.2023 г.).
<https://lex.uz/ru/docs/6257291>
2. Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права: Учебник: В 2 т. Т.2. Коллективное трудовое право. Индивидуальное трудовое право. Процессуальное трудовое право. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2009. – 1151 с.
3. Киселёв И.Я. Сравнительное трудовое право: Учебник. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 360 с.
4. Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping prospects. — Geneva: International Labour Office, 2016.
https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40dgreports/%40dcomm/%40publ/documents/publication/wcms_534326.pdf

